

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 223 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	

BANK PLASTIK KARTALARI ORQALI MASOFAVIY XIZMATLARNI TAKOMILLASHTIRISH

**Abdullayeva Dildora
Qudratovna**

Bank-moliya akademiyasi magistri

**Abdullayev Baxodirjon
Valijon o'g'li**

SamATI t.f.f.d. (PhD)

**Almuratova Nurlio'Imasoy
Naim qizi**

SamATI talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bank plastik kartalarining hozirgi kundagi roli va ular orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirishning xalqaro hamda mahalliy tajribalari, shuningdek, ilg'or texnologik yondashuvlar va ularning samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: plastik karta, debet karta, kredit kartalari, virtual karta, prepaid kartalar, biznes karta, valyuta karta, mobil ilova, cashback.

Abstract: The article analyzes the modern role of bank plastic cards, international and domestic experience in improving remote services with their help, as well as advanced technological approaches and indicators of their effectiveness.

Key words: plastic card, debit card, credit cards, virtual card, prepaid cards, business card, currency card, mobile application, Cashback.

Аннотация: В статье анализируется современная роль банковских пластиковых карт, международный и отечественный опыт совершенствования дистанционного обслуживания с их помощью, а также передовые технологические подходы и показатели их эффективности.

Ключевые слова: пластиковая карта, дебетовая карта, кредитные карты, виртуальная карта, предоплаченные карты, бизнес-карта, валютная карта, мобильное приложение, Кешбек.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot va unga bog'liq innovatsion texnologiyalar, jumladan, elektron tijorat xizmatlari, mobil ilovalar, masofaviy bank xizmatlari hamda boshqa zamonaviy yechimlar hayotimizga jadal suratda kirib kelmoqda. Ushbu jarayonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish muhim ahamiyat kasb etib, ularning keng tatbiq etilishi uchun zarur huquqiy asoslar ishlab chiqilgan. Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun turli sohalarida AKTdan samarali foydalanish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda.

Bu esa jamiyatning barcha tarmoqlari va sohaga oid vakillarining zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan kompleks hamda izchil foydalanishini talab etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning: "Raqamli iqtisodiyotga o'tmasak, orqada qolib ketyapmiz", degan fikrlari ham ushbu

yo'nalishning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki innovatsion rivojlanishga yo'l ochish va xalq farovonligini yuksaltirish uchun ham muhim omil hisoblanadi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish va ushbu sohani tijorat banklari xizmat turlarining yangi mexanizmlarini joriy etishga yo'naltirish yuzasidan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.02.2018-yildagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5349-son¹ Farmoni hamda 03.07.2018-yildagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3832-son² qarorlarida 2030-yilga qadar "Raqamli O'zbekiston" konsepsiyasini ishlab chiqish belgilanganligi bank tizimi oldiga qator muhim vazifalarni qo'yimoqda [5, 6].

Yuqoridagi konseptual g'oyalardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, mazkur maqola bugungi kunning dolzarb mavzusi ekanligi bilan asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimiz bank sohasida so'nggi yillarda xizmatlarning sifati va ko'lamini oshirish bo'yicha qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Biroq jahonda ro'y berayotgan o'zgarishlar, globallashtirish jarayoni, raqobatbardoshlikning keskin ortishi, tijorat banklarining transformatsiya jarayonini yanada faollashtirish va mijozlarga ko'rsatilayotgan bank xizmatlarini yangi bosqichga olib chiqish zarurati yuzaga kelmoqda [7]. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari Oliy Majlisga Murojaatnomasida: "Yana bir jiddiy kamchilik shuki, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hisobidan xodimlar soni va ish jarayonlarini optimallashtirish choralari ko'rilmayotganligidir", deya ta'kidlaganlar [8].

Zamonaviy pul aylanmasi va o'zaro to'lovlar subyektlar o'rtasida tezkor amalga oshirilishi uchun qulay sharoitlar yaratish zarur. Shunga ko'ra, jamiyatda to'lov tizimini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Bu borada amerikalik iqtisodchi Pol Van den Bergning fikriga ko'ra: "To'lov tizimining amaliyoti va moliyaviy strukturasi xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan moddiy yoki moliyaviy resurslarni sotib olishdagi majburiyatlarini bajaruvchi mexanizmlar yig'indisidan iborat" [9].

Iqtisodchi olim, professor N. X. Jumayev esa: "Raqamli iqtisodiyotda IT yordamida tannarxni kamaytirishga, natijada optimallashtirishga va samaradorlik oshishiga erishiladi. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy ilmiy yondashuvlar va innovatsiyalar muhim hamda ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi", deb ta'kidlagan [10].

Yuqorida keltirilgan tahliliy ma'lumotlarga qo'shilgan holda aytish mumkinki, bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish orqali mijozlar ehtiyojlarini sinchkovlik bilan o'rganish va mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada Respublikamizdagi tijorat banklarining xizmat turlari tahlil qilinib, masofaviy bank xizmatlari, jumladan, bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlar tizimining ijobiy tomonlari va ularga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Tahlil jarayonida ilmiy abstraksiyalash, ekspert baholash, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda tizimli tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish dolzarb ahamiyatga ega. Ayniqsa, plastik kartalar orqali amalga oshiriladigan masofaviy xizmatlarni takomillashtirish bank tizimining samaradorligini oshirish, mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish hamda iqtisodiy resurslarni tejash imkoniyatini beradi.

Bugungi kunda bank plastik kartalari nafaqat to'lov vositasi, balki mijozlar va banklar orasidagi interaktiv aloqalarni ta'minlovchi vosita sifatida ham ko'rilmoqda. Mijozlar o'z kartalari orqali turli mobil va internet ilovalaridan foydalanib, xizmatlardan istalgan joyda va istalgan vaqtda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa bank xizmatlarining hududiy va vaqt bo'yicha chegaralarini yo'q qilib, xizmat ko'rsatish tezligi va sifatini oshirmoqda.

Plastik kartalar yordamida amalga oshiriladigan masofaviy xizmatlarni yanada rivojlantirish uchun, avvalo, texnologik infratuzilmani kengaytirish zarur. Bugun banklar uchun masofaviy xizmatlarning xavfsizligini ta'minlash eng ustuvor vazifalardan biridir. Ushbu yo'nalishda xavfsizlik texnologiyalarini kuchaytirish, ayniqsa,

1 <https://lex.uz/docs/-3564970>

2 <https://lex.uz/docs/-3806053>

ikki bosqichli autentifikatsiya tizimlari, biometrik tasdiqlash usullari, shuningdek, sun'iy intellekt va mashina o'rganishi (Machine learning) asosidagi monitoring tizimlarini joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali firibgarlik va xavfsizlik bilan bog'liq risklarni minimallashtirish mumkin.

Bank plastik kartalari orqali ko'rsatiladigan masofaviy xizmatlarning samaradorligini oshirishda mijozlarga qulaylik yaratish alohida ahamiyatga ega. Mobil banking xizmatlari, SMS-xabar orqali xizmatlar, QR-kodlar orqali tezkor to'lovlar kabi innovatsion xizmatlar bu yo'nalishda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada yuqori darajaga olib chiqmoqda. Ayniqsa, QR-kod yordamida amalga oshiriladigan tranzaksiyalar nafaqat tez va qulay, balki xavfsiz ham hisoblanadi.

Shuningdek, bank xizmatlari doirasini kengaytirish maqsadida xalqaro plastik kartalarni joriy qilish va ommalashtirish ham dolzarb hisoblanadi. Bugungi kunda xalqaro hamkorlik doirasida Visa, MasterCard kabi xalqaro plastik kartalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali mamlakatimizda xorijiy valyutadagi operatsiyalar hajmini oshirish mumkin. Ushbu omil ichki bozorda tranzaksiyalarni oshirib, mijozlarning bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilaydi va mamlakat iqtisodiyotining globallashtirish jarayonlariga integratsiyasini kuchaytiradi.

Zamonaviy bank amaliyotida amalga oshirilayotgan hisob-kitoblar shakliga ko'ra plastik kartochkalar quyidagi turlarga bo'linadi (1-rasm):

1-rasm. Bank plastik kartalari turlari.

Bank plastik kartalari zamonaviy moliyaviy dunyoda muhim rol o'ynaydi va turli ehtiyojlar uchun mo'ljallangan bir nechta turlarga bo'linadi. Quyida bank plastik kartalarining asosiy turlari va ularning funksional xususiyatlari haqida batafsil ma'lumot keltirilgan:

Debet kartalar – bank hisobvarag'iga bog'liq bo'lib, kartaning egasi o'z hisobvarag'ida mavjud bo'lgan mablag' miqdoridan foydalanish imkoniyatiga ega.

Kredit kartalar – bank tomonidan beriladigan qisqa muddatli kredit bo'lib, kartaning egasi bank tomonidan berilgan kredit limiti doirasida xaridlarni amalga oshiradi.

Virtual kartalar – faqat onlayn to'lovlar uchun mo'ljallangan bo'lib, jismoniy shaklga ega emas. Ular odatda bir martalik yoki ma'lum muddatga beriladi.

Prepaid kartalar (oldindan to'lov kartalari) – oldindan to'ldirilgan bo'lib, ular bank hisobvarag'iga bog'liq emas va faqat kartadagi mavjud mablag' miqdoridan foydalanish mumkin.

Biznes kartalari – korxonalar va tadbirkorlar uchun mo'ljallangan bo'lib, biznes xarajatlarini boshqarish uchun ishlatiladi.

Cashback kartalari – xaridlar va to'lovlar uchun bonuslar yoki cashback (pulni qaytarish) imkoniyatini taqdim etib, hamyonda pul yig'ish va foydalanish imkonini beradi.

Valyuta kartalari – bir yoki bir nechta valyutadagi hisoblarga ega bo'lib, xalqaro operatsiyalarni bajarishda qo'llaniladi.

Ushbu bank plastik kartalari turli ehtiyojlar va maqsadlar uchun mo'ljallangan bo'lib, har bir turi o'ziga xos funksional xususiyatlarga ega. Kartani tanlashda uning funksiyalari, yillik to'lovlari va shaxsiy ehtiyojlarga mosligini hisobga olish muhim sanaladi.

Masofaviy bank xizmatlari rivojlanish bosqichlariga nazar soladigan bo'lsak, dastlab telefon orqali xizmat ko'rsatish joriy etilgan bo'lsa, keyinchalik zamonaviy mobil ilovalar orqali mijozlar bank filialiga bormasdan turib turli moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozirga kelib, bu xizmatlar yanada takomillashib, mobil ilovalar, internet-banking va SMS-xizmatlari sun'iy intellektga asoslangan yechimlargacha

rivojlandi. Ushbu jarayonda ayrim kamchiliklar ham kuzatildi. Xususan, plastik kartalar orqali masofaviy xizmatlardan foydalanishning asosiy afzalliklari qulaylik, tezlik va xavfsizlik bo'lsa-da, ayrim cheklovlar ham mavjud. Masalan, texnik nosozliklar, xavfsizlik tahdidlari hamda qishloq joylarida internetga kirish imkoniyatining cheklanganligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Shu sababli ushbu masalaga innovatsion yondashuv talab etiladi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga nazar soladigan bo'lsak, AQSh va Yevropa mamlakatlarida banklar plastik kartalar orqali turli masofaviy xizmatlarni bajaribgina qolmay, mijozlarga mobil ilovalar orqali hisobvarag'ini boshqarish, to'lovlarni amalga oshirish va hatto investitsiya qilish imkoniyatini ham taqdim etmoqda.

Yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan banklar ham Visa, MasterCard va UnionPay kabi xalqaro to'lov tizimlari bilan integratsiyalashgan holda, aholining moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatini osonlashtirmoqda. Milliy to'lov tizimlari – Uzcard va HUMO kartalari esa xalqaro standartlarga bosqichma-bosqich moslashtirilmoqda. Misol uchun, kontaktless to'lovlar, tokenizatsiya va biometrik autentifikatsiya kabi ilg'or texnologiyalar joriy etilayotgani xavfsizlik darajasini yanada oshirishga xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish tijorat banklari faoliyatining muhim yo'nalishi bo'lib, mijozlarga qulay va xavfsiz xizmat ko'rsatish imkoniyatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu xizmatlarning samaradorligini yanada oshirish uchun banklar innovatsion texnologiyalar, ayniqsa, sun'iy intellekt va biometrik tasdiqlash tizimlarini faol qo'llashlari zarur.

Bundan tashqari, bank xizmatlarining xalqaro standartlarga mos kelishini ta'minlash, texnologik infratuzilmani kengaytirish va raqamli xizmatlar uchun huquqiy bazani yanada mustahkamlash lozim. Bank xodimlarining professional malakasini oshirish va axborot xavfsizligini kuchaytirish orqali mijozlar ishonchini mustahkamlash ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha tizimli va kompleks choralar amalga oshirilsa, bank sektorida masofaviy xizmatlarning rivojlanishi ta'minlanib, iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi uchun zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S.S. Gulyamov, R.H. Ayupov va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2019. B. – 403.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5030957>
3. A.A.Umarov. Tijorat banklarida yangi masofaviy bank xizmat turlarini rivojlantirish. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2023-yil, dekabr. № 11-12-sonlar. 1146-1150-b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. //Xalq so'zi 2020-yil 30-dekabr № 276 (7778). 1-4-b.
5. N.T.Pariyeva. Bank plastik kartochkalarini amaliyotga tadbiiq etish mexanizmi hamda tamoyillari. Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash, investitsion faolligi va moliyaviy barqarorligini oshirishning dolzarb masalalari respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami Toshkent «Iqtisod-moliya» 2016-y.
6. <https://review.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyoti-garovidir>.
7. Jang, S., & Lee, J. (2018). The Effect of Biometric Authentication on Mobile Payment Security. *Journal of Information Security and Applications*, 40, 139-145.
8. Jang, J., & Kim, S. (2019). A Study on the Security Threats and Dynamic Security Technologies in Mobile Banking. *Journal of the Korea Institute of Information Security and Cryptology*, 29(1), 137-146.
9. Shaikh, A. A., Glavee-Geo, R., & Karjaluo, H. (2018). How relevant are risk perceptions, effort, and performance expectancy in mobile banking adoption? *International Journal of E-Business Research*, 14(2), 39-60.
10. Iman, N. (2018). Is mobile payment still relevant in the fintech era? *Electronic Commerce Research and Applications*, 30, 72-82.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
